

THE RELATIONSHIP BETWEEN DIABETES, OSTEOPOROSIS, AND CALCIUM, D3 LEVELS

Zainab Abdul Hussein Jabbar Meatab

Mustansiriya University College of Science Biological sciences

Aswan Aziz Ibrahim Badiwi, Rawaa Abd Noman Zeedan

University of Anbar College of Science Department of Biology

Eman Jawad Hassan Mahdi Abu Tahin

University of Karbala / College of Science / Department of Department of Biology

Shahad Jameel Abass Mohammed

University of Baghdad College of science Department of biology

Аннотация: Having diabetes leads to nerve weakness and retinal weakness, which leads to an increased risk of fractures. Having diabetes leads to increased urine output and thus increased excretion of calcium during urine, which leads to osteoporosis. Vitamin D3 deficiency increases the risk of diabetes, and increases the secretion of parathyroid hormone, which increases the rate of calcium deficiency in the blood and thus increases the rate of osteoporosis.

Шок – остро развившееся полиэтиологическое патологическое состояние, представляющее собой синдром циркуляторной дисфункции, проявляющийся нарушением перфузии тканей, характеризующийся вовлечением в процесс нескольких органов и систем. По мере своего развития шок сопровождается снижением артериального давления. Однако, изолированное снижение артериального давления ниже нормативных значений для данного возраста и срока гестации без нарушения перфузии органов и тканей, не является шоком и требует принципиально иных терапевтических подходов.

Опасность шока заключается в уменьшении кровоснабжения жизненно важных тканей. Как только перфузия снижается и транспортировка кислорода становится недостаточной для аэробного метаболизма, клетки переключаются на анаэробный метаболизм с увеличением синтеза углекислого газа и повышением уровня лактатов в крови. Клеточная функция снижается, и если шок сохраняется, то происходит необратимое повреждение и смерть клетки.

Как отмечено в литературных источниках, что во время шока, оба каскада воспаления и свертывания могут быть вызваны в районах гипоперфузии. В состоянии тканевой гипоксии эндотелиоциты активируют лейкоциты, которые начинают вырабатывать повреждающие факторы (например, активные формы кислорода, протеолитические ферменты), а также медиаторы воспаления (цитокины, лейкотриены, фактор некроза опухоли), которые повышают проницаемость сосудистой стенки. При септическом шоке, вазодилатация ёмкостных сосудов в конечном итоге

приводит к депонированию крови и гипотензии из-за относительной гиповолемии (т.е. увеличение объема сосудов не соответствует имеющемуся объему крови). Кроме того, ограниченное расширение кровеносных сосудов заставляет сбрасываться кровь через артериовенозные шунты, минуя тем самым микроциркуляторное русло и вызывая так называемую координационную гипоперфузию, несмотря на нормальный сердечный выброс и артериальное давление. Кроме того, избыток NO образует пероксинитрит – свободный радикал, который повреждает митохондрии и уменьшает продукцию АТФ (аденозин трифосфат). Кровоток по микрососудам, включая капилляры, снижается, хотя кровоток по крупным сосудам в условиях септического шока сохраняется. Механическая микрососудистая обструкция может быть, по крайней мере частично, за счет ограничения питательной среды. Лейкоциты и тромбоциты прилегают к эндотелию, и система свертывания активизируется с депонированием фибрина.

А также авторами установлено, что повышение проницаемости сосудистой стенки позволяет жидкости, а иногда и белкам плазмы крови, пропотевать в интерстициальное пространство.

В желудочно-кишечном тракте повышенная проницаемость, вероятно, приводит к транслокации кишечных бактерий из просвета кишечника, что может стать причиной сепсиса или метастатической инфекции.

Артериальное давление не всегда низкое на ранних стадиях шока (хотя, в конечном счете, возникает гипотония, если не устранить шок). Аналогично, не у всех пациентов с "низким" артериальным давлением есть шок. Степень и последствия гипотонии различаются в зависимости от адекватности физиологической компенсации и наличия основных заболеваний больного. Так, например, умеренная степень гипотонии, которая хорошо переносится молодыми, относительно здоровыми людьми, может привести к серьезным мозговым, сердечным или почечным дисфункциям у пожилого больного, страдающего атеросклерозом.

Первоначально, когда доставка кислорода (DO₂) уменьшается, ткани компенсированы путем извлечения большего процента поставляемого кислорода. Низкое артериальное давление вызывает адренергической ответ с симпатически опосредованной вазоконстрикцией и часто увеличением частоты сердечных сокращений. Первоначально сужение сосудов является избирательным. Кортикостероиды усиливают действие катехоламинов. Ренин стимулирует задержку жидкости и вазоконстрикцию. Повышенное содержание глюкозы увеличивает поглощение пирувата в митохондриях, что увеличивает выработку лактата при недостатке кислорода.

Реперфузия ишемических клеток может вызвать дальнейшее повреждение. Как только субстрат появится вновь, нейтрофильная активность может увеличиться, повышая производство повреждающих супероксидных и гидроксильных радикалов. После того, как кровоток восстановлен, локально сконцентрированные медиаторы воспаления смогут вместе с циркулирующей кровью распространиться и в другие органы

Может быть поражена любая система органов, однако наиболее частой мишенью являются легкие, в которых повышение проницаемости мембран приводит к заполнению альвеол жидкостью и дальнейшему воспалению. Прогрессирующая гипоксия может быть более устойчивой к дополнительной кислородной терапии. Это состояние называется острым повреждением легких или, в тяжелых случаях, синдромом острой дыхательной недостаточности (ОРДС).

Дальнейший анализ литературы показал, что при критическом снижении перфузии в почках развивается острый тубулярный некроз, что в последующем приводит к почечной недостаточности, проявляющейся олигоурией/анурией и постепенным повышением креатинина в сыворотке.

Снижение коронарной перфузии в сердце и увеличение уровня медиаторов воспаления (включая ингибиторов фактора некроза опухолей и интерлейкина-1) могут угнетать сократимость миокарда, ухудшить его эластичность и подавлять бета-рецепторы. Эти факторы снижают сердечный выброс, еще больше ухудшая как миокардиальную, так и системную перфузию, становясь причиной порочного круга, который часто заканчивается смертью.

Апоптоз нейтрофилов может подавляться, увеличивая выход медиаторов воспаления. В других клетках процесс апоптоза может усиливаться, повышая гибель клеток и, таким образом, ухудшая функцию органа.

Артериальное давление не всегда низкое на ранних стадиях шока (хотя, в конечном счете, возникает гипотония, если не устранить шок). Аналогично, не у всех пациентов с "низким" артериальным давлением есть шок. Степень и последствия гипотонии различаются в зависимости от адекватности физиологической компенсации и наличия основных заболеваний больного. Так, например, умеренная степень гипотонии, которая хорошо переносится молодыми, относительно здоровыми людьми, может привести к серьезным мозговым, сердечным или почечным дисфункциям у пожилого больного, страдающего атеросклерозом.

А также в литературных данных отмечено, что при геморрагическом шоке, как и при травматическом шоке, не осложненном кровопотерей, возникают типовые изменения сердечно-сосудистой системы, характеризующиеся спазмом периферических сосудов и централизацией кровотока, развитием патологического депонирования крови, резким уменьшением венозного возврата, плазмопотерей в микроциркуляторном русле различных внутренних органов и тканей, сгущением крови. Гиповолемия, возникающая в связи с кровопотерей и усугубляемая на фоне патологического депонирования крови, циркуляторная гипоксия индуцируют активацию симптоадреналовой системы, что приводит к прогрессирующей тахикардии. Следует отметить, что при шоке любой этиологии, в том числе и геморрагическом, образуется масса токсических соединений, подавляющих сократительную способность миокарда, в частности, миокардиальный депрессорный фактор. Последний является низкомолекулярным пептидом, накапливается в плазме крови, печени, поджелудочной железе, кишечнике пропорционально тяжести ишемии.

Таким образом, в раннем периоде шока в связи с централизацией кровотока деятельность сердца поддерживается на достаточно высоком уровне. Однако по мере развития шока возникают нарушения энергообеспечения и интенсивности коронарного кровотока в связи с прогрессирующей тахикардией, избыточным накоплением в миокарде свободных радикалов, продуктов липопероксидации, ионов кальция, водородных ионов, укорочением времени диастолического расслабления миокарда. В то же время присоединяется цитопатогенное действие миокардиального депрессорного фактора.

По установившемуся мнению, необратимость является относительным понятием, во многом обусловленным ограниченностью наших знаний о конкретных механизмах нарушений функций организма и отсутствием пока патогенетических средств и методов лечения. Из многих гипотез и теорий патогенеза необратимости при шоке все большее число сторонников в последние годы завоевывает гипотеза о главенствующей роли энергетического дефицита в развитии необратимой стадии шока.

При септическом шоке, вазодилатация ёмкостных сосудов в конечном итоге приводит к депонированию крови и гипотензии из-за относительной гиповолемии (т.е. увеличение объема сосудов не соответствует имеющемуся объему крови). Кроме того, ограниченное расширение кровеносных сосудов заставляет сбрасываться кровь через артериовенозные шунты, минуя тем самым микроциркуляторное русло и вызывая так называемую координационную гипоперфузию,

несмотря на нормальный сердечный выброс и артериальное давление. Кроме того, избыток NO образует пероксинитрит – свободный радикал, который повреждает митохондрии и уменьшает продукцию АТФ (аденозин трифосфат). Кровоток по микрососудам, включая капилляры, снижается, хотя кровоток по крупным сосудам в условиях септического шока сохраняется. Механическая микрососудистая обструкция может быть, по крайней мере частично, за счет ограничения питательной среды. Лейкоциты и тромбоциты прилегают к эндотелию, и система свертывания активируется с депонированием фибрина.

Повышение проницаемости сосудистой стенки позволяет жидкости, а иногда и белкам плазмы крови, пропотевать в интерстициальное пространство (1–3). В желудочно-кишечном тракте повышенная проницаемость, вероятно, приводит к транслокации кишечных бактерий из просвета кишечника, что может стать причиной сепсиса или метастатической инфекции.

Апоптоз нейтрофилов может подавляться, увеличивая выход медиаторов воспаления. В других клетках процесс апоптоза может усиливаться, повышая гибель клеток и, таким образом, ухудшая функцию органа.

Специалистами утверждено, что в желудочно-кишечном тракте развиваются подслизистые геморрагии, реже – динамическая непроходимость. Гипоперфузия печени может вызвать фокусный или обширный гепатоцеллюлярный некроз с повышением трансаминаз, билирубина и снижением факторов свертывания крови.

Коагуляция может быть нарушена вплоть до самого тяжелого ее проявления – диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови.

Кровоснабжение печени, в отличие от кожи, скелетных мышц, брыжейки кишечника, при шоке снижается в значительно меньшей степени и длительное время поддерживается на достаточном уровне, приемлемом для жизнедеятельности органа за счет рефлекторно-сосудистой компенсации. Однако следует отметить, что возникающая в ответ на кровопотерю вазоконстрикция в раннем периоде шока приводит к развитию циркуляторной гипоксии, активации гликолиза, развитию метаболического ацидоза, набуханию митохондрий, дефициту макроэргов, подавлению всех энергозависимых реакций в гепатоцитах. Последнее проявляется нарушением белоксинтетической функции, процессов дезаминирования и переаминирования аминокислот, дезинтоксикационной и других функций, то есть формируются метаболические признаки печеночной недостаточности.

Длительный спазм сосудов печени и избыточное накопление свободных радикалов, кислых продуктов приводят, как и в других органах, к повышению проницаемости микроциркуляторного русла, плазмопотере, сгущению крови, нарушению ее реологических свойств. Если гиповолемия и гипоксия печени при геморрагическом шоке своевременно не ликвидируются, в печени формируются очаги некроза, усугубляются клинические проявления печеночной недостаточности, резко ухудшается прогноз.

Как известно, печеночная недостаточность при шоке проявляется комплексом клинико-биохимических синдромов, в частности, гипопроотеинемией, гипоальбуминемией, диспротеинемией, снижением синтеза К-зависимых (II, VII, IX, X) и К-независимых факторов свертывания крови (I, V, VIII), развитием геморрагического синдрома. Протромбиновый индекс обычно ниже 70 %.

Признаками недостаточности печени являются также нарушение глюкостатической функции, нарушения билирубинового и холестерина обмена, избыточное накопление небелкового азота крови в основном за счет азота аминокислот. Характерным является синдром цитолиза, проявляющийся повышением активности трансаминаз и других внутриклеточных ферментов в сыворотке крови, являющихся маркерами состояния проницаемости цитоплазматических мембран.

Следует отметить, что в соответствии с данными пункционной биопсии уже в первые часы профузного кровотечения возможно развитие белковой дистрофии и жировой дегенерации печени, сопровождающееся возникновением некробиотических и некротических изменений гепатоцитов, увеличением количества и размеров очагов некроза.

Выраженность деструктивных процессов в печени определяется длительностью периода некомпенсированной гиповолемии.

Морфологическая картина миокарда в необратимой шока свидетельствовала о развитии альтеративных процессов, набухание мышечных волокон с исчезновением поперечной исчерченности, дистония сосудов микроциркуляторного русла. Наибольшие изменения происходят в субэндокардиальных зонах. Результаты биохимического изучения свидетельствовали о повышении уровня метаболизма в миокарде: концентрация молочной кислоты оставалась высокой, но благодаря усилению анаэробного гликолиза увеличилось суммарное содержание адениловых нуклеотидов; изменялась активность ферментов, ответственных за синтез и распад гликогена, вследствие чего содержание его в мышцах сердца не уменьшилось; липолитическая активность в сердце оставалась низкой. В митохондриях сердца отмечен переход в коэнергетическое состояние, которое проявляется угнетением потребления кислорода и уменьшением выработки АТФ. Однако изменения не достигали критического уровня. При морфологическом исследовании миокарда в период кровопотери описанные выше изменения были выражены в меньшей степени.

В печени при необратимой фазе шока структурные изменения наиболее выражены по ходу центральной вены в виде очагов деструкции печеночных балок. В других отделах гепатоциты увеличены в размерах, цитоплазма их вакуолизирована, со сниженным содержанием РНК, гликогена. При этом в капиллярах выявляются микротромбы. Биохимически в ткани снижение активности гликогенсинтазы, уровня АТФ, фосфолипидов печени, а также накопление лактата. В митохондриях угнетена скорость окисления субстратов, уменьшена выработка АТФ и нарушена утилизация энергии. Морфологические изменения печени при острой кровопотере свидетельствуют также о повреждении гепатоцитов, но степень его меньше, чем в группе животных с необратимой фазой шока. В группе животных, получивших лечение реополиглокином, выявлены сдвиги со стороны структуры и функции миокарда, в печени этого не наблюдалось.

Таким образом, анализируя литературные источники можно сказать, что кровопотеря и особенно геморрагический шок приводят к изменениям структуры, функции и метаболизма в сердце и печени, а также в других органах.

Литература

1. Лебедева Р.Н., Абакумов В.В., Дементьева И. И. Проблема шока в современной хирургии. Анестезиол. и реаниматол., 1978, в.3, с.9-15.
2. Меерсон Ф.З., Каган В.Е., Козлов Ю.П., Белкина Л.М., Архипен-ко Ю.В. Роль перекисного окисления липидов в патогенезе ишемического повреждения и антиоксидантная защита сердца. Кардиология, 1982, т.22, в.2, с.81-93.
3. Крук И.Н. Об ишемическом токсине. Ортопед., травматол. и протезиров., 1975, в.9, с.31-35.
4. Кулагин В.К. Патогенез геморрагического шока. Докл. I Все-союзн. конф. сердечно-сосуд. хирургов. М., 1975, с.25-34.
5. Мизулин Ф.Ф. Изменение дыхания и окислительного фосфорилирования митохондрий печени кроликов в состоянии клинической и биологической смерти после острой кровопотери. В кн. Научн. тр. Иркутского мед. института, 1972, в.105, с. 165-168.

6. Николаев В.Е., Овсянников В.Г. Особенности микроциркуляции в тонком кишечнике крыс при кровопотере и постгеморрагической гипотонии. В кн. Механизмы патологических процессов. Ташкент, 1981, с.79-81.
7. Панченко Л.Ф. Окислительное фосфорилирование в митохондриях мозга при травматическом шоке. Вопр. мед. химии, 1965, т.П, в.4, с.44-47.
8. Левин Г.С. Принципы создания комплексных кровезаменителей для лечения терминальной фазы шока. Пробл. гематол. и перелив. крови, 1980, в.1, с.3-7.
9. Valverde E, Pellicer A, Madero R, Elorza D, Quero J, Cabañas F. Dopamine versus epinephrine for cardiovascular support in low birth weight infants: analysis of systemic effects and neonatal clinical outcome. *Pediatrics*. 2006 Jun;117(6):e1213-22.
10. Cecere C., Colantuoni A., Bertuglia S. et al. Variazioni di flusso arterioso polmonare e carotideo nello shock ipovole-mico. *Boll.Soc.Ital.Biol.Sper.*, 1976, no.11, p.835 - 837.
11. Chick W.L., Veiner R., Coscarano J., Zweifach B.W. Influence of Krebscycle intermediates on survival in hemorrhagic shock. *Amer.J.Physiol.*, 1968, v.215, no.5, p.1107 - 1110.
12. Dahlberg J.B., Lewis D.H.; Effect of hemorrhagic shock on capillary transport in dog skeletal muscle. *Bibl.Anat.*, 1973» no.12, p.297 - 302.
13. Elwin D.H., Parikh H.C., Stahr L.J. et al. Interorgan transport of amino acids in hemorrhagic shock. *Amer.J.Physiol.*, 1976, v.230, no.2, p.377 - 386.
14. Strandén E, Myhre HO. Pressure–volume recordings of human subcutaneous tissue: a study in patients with edema following arterial reconstruction for lower limb atherosclerosis. *Microvasc Res*. 1982;24(241):248.
15. Kolb L, Rømmelink M, Salmon I, Vincent J-L. Organ edema in patients with severe sepsis. *Crit Care Med*. 2012;40(1):328.